

CIACT/SAD 09

(GT5 – Livro: expansões e tecnodiversidade)

Um romance que transcende: a expansão do alcance de torto arado, de Itamar Vieira Junior, a partir da multiplicidade paratextual

Mestranda Carolina de Vasconcelos Silva (CEFET-MG)

Resumo

Neste trabalho busco, embasada nos conceitos de Gérard Genette e Claus Clüver, analisar os paratextos do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, bem como as intermedialidades ali contidas. Partindo da ilustração de Aline Bispo, contida na capa da edição brasileira publicada pela editora Todavia, e percorrendo as adaptações para o teatro, para a TV e para a música, investigo a maneira pela qual o hibridismo de formas e gêneros ampliam o alcance do romance de Vieira Junior. As múltiplas abordagens de Torto Arado constituem aquilo que Rosalind Krauss (1984) chama de campo expandido da literatura. Nesse contexto a série que está sendo produzida para a TV, as peças teatrais, a música e os inúmeros itens que reproduzem a ilustração da capa de Torto Arado, não só ratificam o sentido da obra como também a transformam em símbolo de resistência e reforçam o discurso político e social contido no romance.

Palavras-chave: Intermedialidade; Campo Expandido; Paratexto; Literatura Contemporânea.

Abstract

In this work, based on the concepts of Gérard Genette and Claus Clüver, I seek to analyze the paratexts of the novel Torto arado, by Itamar Vieira Junior, as well as the intermedialities contained therein. Starting with the illustration by Aline Bispo on the cover of the Brazilian edition published by Todavia, and looking at the adaptations for the theater, TV and music, I investigate how the hybridity of forms and genres broadens the scope of Vieira Junior's novel. The multiple approaches of Torto arado constitute what Rosalind Krauss(1984) calls the expanded field of literature. In this context, the series being produced for TV, the plays, the music and the countless items that reproduce the illustration on the cover of Torto arado not only ratify the meaning of the novel, but also turn it into a symbol of resistance and reinforce the political and social discourse contained in the novel.

Keywords: Intermediality; Expanded Field; Paratext; Contemporary Literature.

INTRODUÇÃO

Torto Arado (2019), romance de Itamar Vieira Junior, é considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Seu sucesso de público e crítica o elevou à

CIACT/SAD 09

categoria de fenômeno editorial. Vieira Junior passou de escritor estreante¹ na cena literária a um dos mais festejados e influentes autores da atualidade.

Publicado no Brasil, em 2019, pela editora Todavia, o romance *Torto Arado* atingiu, em 2021, a marca de 100 mil exemplares vendidos, segundo reportagem publicada no jornal *O Globo* em março daquele ano². Desde então, ocupou a lista dos livros mais vendidos até janeiro de 2023, ano em que cedeu o topo do pódio para *Tudo é Rio*, de Carla Madeira³. Atualmente, o romance já foi lançado em mais de 24 países e traduzido para mais de 11 idiomas, entre eles, o japonês, o italiano, o alemão, o inglês e o espanhol.

O romance chegou em terras brasileiras chancelado por um valoroso elemento de consagração: o prêmio LeYa, importante láurea literária portuguesa. O sucesso, que atravessou o Atlântico, foi consolidado em terras brasileiras não apenas pelas representações contidas no texto, mas pelas estratégias editoriais cujos esforços na produção de múltiplos paratextos que comunicam a essência do romance, contribuíram para o reconhecimento de público e crítica.

Em 2020 o romance recebeu os prêmios Jabuti e Oceanos. Decorridos mais de 4 anos de sua publicação, o livro de Vieira Junior continua sendo contemplado com importantes láureas. Para citar exemplos recentes, no final do mês de março de 2024, *Torto Arado* foi contemplado com o prêmio francês *Montluc Résistance et Liberté*, distinção concedida a obras que propiciam a reflexão sobre formas de resistência e liberdade. Além disso, a edição traduzida para o inglês por Johnny Lorenz, concorre ao *International Booker Prize 2024*, cujo vencedor só irá ser anunciado em 21 de maio deste ano.

Torto Arado carrega a representação de um Brasil pouco conhecido, no qual perdura o

¹ Antes de *Torto arado* (2019), Itamar Vieira Junior já havia publicado dois livros de contos: *Dias* (2012) e *A oração do carrasco* (2017). Refiro-me ao escritor como **estreadante** apenas para evidenciar seu surgimento no cenário literário como romancista. Importante esclarecer que, ainda que escassos, existem registros acerca de um romance escrito em 2008 por Itamar, intitulado *Paraíso*, porém, esse romance não consta no acervo da Biblioteca Nacional. Dessa forma, considera-se *Torto arado* como o primeiro romance escrito por Vieira Junior e foi o livro que o consagrou como escritor.

² Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/torto-arado-como-uma-ficcao-nacional-chegou-100-mil-exemplares-vendidos-1-24927935>. Acesso em: 20 abr. 2024

³ Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2023/01/18/carla-madeira-emplaca-tres-livros-na-lista-nielsen-e-supera-torto-arado>. Acesso em: 20 abr. 2024

CIACT/SAD 09

regime de servidão, resquício do sistema escravocrata que remonta ao Brasil Colônia e que, embora tenha sido formalmente abolido em 1888, deixou sequelas sociais capazes de determinar a organização das instituições público e privadas, bem como influenciar as relações interpessoais. O romance de Vieira Junior revela a situação de uma comunidade quilombola, sua relação com a terra, a exploração suportada e as tradições remanescentes, que funcionam como elemento de resistência cultural daquele povo.

A temática foi recebida no Brasil em um momento no qual questões relativas ao fortalecimento democrático e às pautas sociais estavam sendo discutidas diuturnamente, fato que pode explicar parte da repercussão alcançada entre o público leitor.

Os paratextos elaborados pela editora, pelo autor e pelo próprio público leitor fortaleceram os discursos presentes na obra e, diante do contexto sociopolítico existente no Brasil na época da publicação do romance, favoreceram o transbordamento dos limites impostos pela materialidade do livro, tornando-se símbolo da luta por direitos à dignidade e a igualdade social.

Tendo em vista que a expansão do alcance de Torto Arado por meio da produção de elementos paratextuais externos ao livro ainda está em curso, o presente artigo não pretende encerrar a temática, mas sim apresentar algumas reflexões que fomentem o debate acerca da multiplicidade de formas e caminhos que a literatura contemporânea pode se revestir.

PARATEXTOS – A CAPA E A FORÇA DE UMA ILUSTRAÇÃO

Segundo Gisèle Sapiro cabe ao editor “criar não somente o valor monetário das obras, mas também seu valor simbólico: ele tem o poder de consagrar o autor, de constituí-lo como tal e de produzir a crença no valor da obra, fixando nela sua ‘grife’”. (SAPIRO, 2019, p. 55).

Embora Torto Arado tenha chegado ao país já legitimado por um prêmio literário (Leya), é inegável o empenho da Todavia em promover a difusão da obra e o fortalecimento das temáticas que dali erigem, bem como ratificar a posição de prestígio que Itamar Vieira Junior já havia conquistado em Portugal.

O caráter contundente da história narrada em Torto Arado foi captado pela editora que

CIACT/SAD 09

desenvolveu um trabalho cuidadoso ao produzir paratextos capazes de destacar o viés sociopolítico do romance e, dessa forma, alertar para a necessidade de se retomar a história do Brasil, sob a perspectiva do povo secularmente elidido do discurso dominante, e refletir sobre as consequências da manutenção da lógica colonialista ainda que já tenham decorridos mais de 130 anos da Abolição da Escravatura.

Em *Torto Arado* o esforço da casa editorial já é notado na capa da edição brasileira do romance, claramente desenvolvida com a preocupação de retratar o caráter étnico-racial presente na obra.

A partir de uma fotografia produzida em Camarões pelo fotógrafo italiano Giovanni Marrozzini para a série *Nouvelle Semence* (2010) a artista visual Linoca Souza⁴ desenvolveu a ilustração que estampa a capa da edição brasileira de *Torto Arado*.

A fotografia de Marrozzini retrata duas mulheres do campo de mãos dadas e erguendo, cada uma, um facão, símbolo do trabalho braçal no campo, da lida com a terra e das mazelas suportadas pela comunidade.

Figuras 1 e 2 – À esquerda: Foto de Giovanni Marrozzini que inspirou a capa da edição brasileira; à direita: Capa da edição brasileira com ilustração de Linoca.

Fontes: <http://www.marrozzini.com/photo-portfolio/nouvelle-> (à direita) e *Google Imagens* sobre capa da obra brasileira (à direita). Acesso em 27 abr. 2024.

⁴ Linoca Souza é a assinatura da ilustradora e artista visual Aline Bispo. Na folha de créditos de *Torto Arado*, consta o nome Linoca Souza, porém, a repercussão de *Torto Arado* também deu maior visibilidade às obras da artista que, ultimamente, vem assinando suas artes com o nome Aline Bispo. A capa de *Salvar o Fogo* (2023), segundo romance de Itamar Vieira Junior, também foi ilustrada pela artista visual e nas folhas de crédito consta o nome Aline Bispo

CIACT/SAD 09

No lugar dos facões empunhados pelas mulheres retratadas, a artista visual optou por desenhar folhas de espada-de-são-jorge, planta de origem africana, uma referência direta não só à ancestralidade dos personagens como às expressões religiosas de matriz africana, já que a planta também é conhecida como espada de Ogum, orixá que representa a coragem e a força.

De acordo com o conceito de paratexto formulado por Genette (2009), a capa é um dos elementos que não apenas apresenta o texto, mas o expõe ao mundo. Afirma o crítico francês:

[...] paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público. Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se aqui de um limiar, ou — expressão de Borges ao falar de um prefácio - de um “vestíbulo”, que oferece a cada um a possibilidade de entrar, ou de retroceder. (GENETTE, 2009, p. 9)

Em consonância com os ensinamentos de Genette (2009), a capa da edição brasileira de *Torto Arado*, rica em elementos de composição visual que traduzem o espírito do romance e revelam aspectos presentes na narrativa, transcendeu o objeto livro. Ao reforçar o discurso presente na trama e estabelecer uma comunicação com o leitor, a capa do romance projetou-se para além dos limites da materialidade do livro, imprimindo-se no mundo como símbolo de oposição às práticas que remontam o empreendimento colonial. A ilustração da capa passou a ser reproduzida em fachadas de prédios, tatuagens, pôsteres, canecas, camisetas e outros objetos que comunicam a resistência transmitido no romance.

Ciente da força simbólica desse paratexto, na Bienal do Livro de São Paulo de 2022, a editora Todavia montou em seu estande um cenário no qual as pessoas podiam tirar fotos reproduzindo a icônica capa.

O rol de elementos paratextuais não é hermético e comporta, portando, outras produções que, embora não listadas pelo teórico francês, adequam-se à classificação por ele elaborada. Genette previu a mutabilidade dos paratextos a depender dos aspectos culturais, temporais e sociais do momento da produção, esclarecendo o caráter variável desses elementos:

Os caminhos e meios do paratexto não cessam de modificar-se conforme as épocas, as culturas, os gêneros, os autores, as obras, as edições de uma mesma obra, com diferenças de

CIACT/SAD 09

pressão às vezes consideráveis: é uma evidência reconhecida que nossa época “midiática” multiplica em torno dos textos um tipo de discurso desconhecido no mundo clássico, e a fortiori na Antiguidade e na Idade Média, época em que os textos circulavam muitas vezes em estado quase bruto, sob a forma de manuscritos desprovidos de qualquer fórmula de apresentação. (GENETTE, 2009, p. 11)

A reprodução da capa e sua ilustração não apenas reverbera a presença do livro no mundo como também representa a multiplicação de paratextos da obra, não vinculadas materialmente ao objeto livro. Esses paratextos que decorrem da capa, assim como outros que expandem o alcance do romance a um público que, muitas vezes, ainda não leu o livro, passam a ser produzidos, não apenas pela editora e pelo autor, mas por outros sujeitos distintos.

Assim, a reprodução da capa da edição brasileira de *Torto Arado* em variados objetos e formatos é indício de um fenômeno possibilitado pela abundância de dispositivos midiáticos que permitem a migração do texto para outros canais. A reprodutibilidade e a migração do texto literário para outras mídias e plataformas é um movimento que denota não só a mobilidade dos elementos paratextuais como também indica a expansão da literatura para outros espaços contíguos, conforme se verá a seguir.

PARA ALÉM DO PARATEXTO – A EXPANSÃO DO LITERÁRIO

Embora não seja um fenômeno novo, a multiplicidade de formas e dispositivos tecnológicos e midiáticos existentes contribui para a transcendência da literatura para outros formatos. Assim, a literatura contemporânea não se limita a materialidade do livro, mas se estende a outras manifestações artísticas do campo cultural, exigindo um olhar editorial alinhado às novas possibilidades de difusão.

Além da ampla propagação da capa de *Torto Arado* e a multiplicação dos paratextos sobre a obra, é importante refletir sobre a influência do romance em outras expressões artísticas que fazem ressoar a história de Belonísia e Bibiana por meio de outras linguagens, contribuindo para a expansão do alcance do literário.

Em 2021, os direitos de adaptação de *Torto Arado* para a televisão foram adquiridos pelo

CIACT/SAD 09

diretor Heitor Dhalia e, recentemente, o canal de *streaming* Max anunciou que a adaptação vai virar uma série com, no mínimo, três temporadas. O romance também será adaptado para o teatro pelo dramaturgo Aldri Anunciação, com estreia prevista para 2024.

Em junho de 2022, estreou, no Festival de Viena, *Depois do Silêncio*, espetáculo inspirado em *Torto Arado* e no filme *Cabra Marcado Para Morrer*. De autoria da cineasta e diretora teatral, Christiane Jatahy, *Depois do Silêncio* é um espetáculo híbrido, que mistura performance teatral e cinema, já percorreu parte da Europa e Estados Unidos.

Além da série, da peça teatral e do espetáculo que envolve cinema e teatro, o romance de Vieira Junior serviu de inspiração para Rubel, que compôs uma canção. A música, interpretada pelo compositor em parceria com LiniKer e Luedji Luna, integra o álbum *As Palavras Vol. 1 e 2*, lançado pelo compositor em 2023.

Observa-se que o romance *Torto Arado* provocou a produção de manifestações artísticas distintas, ampliando sua significação e transbordando a literatura para outras mídias, fenômeno que, segundo Clüver (2012), pode ser classificado como intermedialidade.

“Intermedialidade” é um termo relativamente recente para um fenômeno que pode ser encontrado em todas as culturas e épocas, tanto na vida cotidiana como em todas as atividades culturais que chamamos de “arte”. Como conceito, “intermedialidade” implica todos os tipos de interrelação e interação entre mídias; uma metáfora frequentemente aplicada a esses processos fala de “cruzar as fronteiras” que separam as mídias (CLÜVER, 2012, p. 9).

As adaptações do romance e as referências semióticas utilizadas em outras expressões artísticas representam um hibridismo de formas e gêneros que ampliam o alcance do romance deslocando a obra para além do campo literário. Estabelece-se, assim, uma relação intermedial em que o texto literário ecoa em outras manifestações como o cinema, a TV, o teatro, e a música sem que um sobreponha o outro, pelo contrário, convergem em um discurso que ecoa a necessidade de se opor às práticas fundadas em um sistema colonialista caduco. Nesse sentido comenta Ribas (2017):

CIACT/SAD 09

Na migração da literatura para o cinema – transposição midial – é fundamental compreender de que maneira ambas as mídias (se) recriam, (auto) representam ou deslizam da realidade tradicionalmente tomada como referente, num processo não de apagamento ou exclusão, mas de iluminação mútua (RIBAS, 2017, p. 2881)

Essa intermedialidade, conforme ensina Ribas, amplia o alcance de *Torto Arado*, robustece o discurso contido na obra além de, muitas vezes, alcançar o leitor antes mesmo desse ter acesso ao livro.

A transcendência do texto para outras formas que extrapolam o campo literário reflete uma tendência da literatura contemporânea na qual a porosidade das fronteiras dos gêneros artísticos aloca a literatura em um movimento análogo ao que Krauss (1984) chamou de campo expandido e Florencia Garramuño (2014) aplica à literatura afirmando que:

[...] a ideia de um campo expansivo – com suas conotações de explosões internas e de constante reformulação e ampliação – talvez seja mais apropriada para refletir sobre uma mutação daquilo que define o literário na literatura contemporânea, que em sua instabilidade e ebulição atenta até contra a própria noção de campo como espaço estático e fechado” (GARRAMUÑO, 2014, p. 21).

A grande repercussão alcançada pelo romance *Torto Arado* e a transcendência do texto para diversas manifestações artísticas distintas permite enquadrá-lo dentro de uma visão de literatura expandida. O diálogo estabelecido entre o livro e os outros campos artísticos reflete na circulação da obra, em sua recepção pelo público – leitor ou não – nas ações editoriais e na valoração da obra e de seu autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disseminação da capa do romance para além dos limites do livro permite refletir sobre a capacidade que os elementos paratextuais possuem de projetar o texto para um universo que extrapola o objeto-livro e, dessa forma, anteceder as temáticas abordadas e o caráter político do romance, antes mesmo que o leitor possa imergir na obra propriamente dita. É importante salientar que, em tempos midiáticos, com redes de sociabilidade digitais mediadas por algoritmos, inúmeros

CIACT/SAD 09

paratextos foram e continuam sendo produzidos. Contudo, é inegável, como ficou aqui demonstrado, que a capa da edição brasileira de *Torto Arado*, se tornou um ícone do cerne social e político contido no romance, um retrato da resistência de um grupo secularmente elidido e marginalizado.

Ademais, a multiplicidade de paratextos fazem o romance de Vieira Junior transpor os limites do campo literário, um movimento típico da literatura contemporânea que, analogamente ao que teorizou Krauss (1984), se insere em um campo expandido em que o literário dialoga com outras manifestações artísticas e se manifesta em variadas plataformas.

Pode-se notar que a pluralidade de paratextos e a expansão do literário imprime uma nova postura não só ao campo artístico e literário, mas também ao mercado editorial e seus sujeitos que atravessam as transformações dos cenários consolidados para se lançar em uma perspectiva que dialogue com essa nova forma de fazer - e consumir - o livro.

REFERÊNCIAS

CLÜVER, Claus. Intermedialidade. *PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFG*, Belo Horizonte, p. 8–23, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/article/view/15413>. Acesso em: 20 abr. 2024.

GARRAMUÑO, Florencia. *Expansões contemporâneas: literatura e outras formas*. Belo Horizonte: Editora UFG, 2014

GENETTE, Gérard. *Paratextos editoriais*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

KRAUSS, Rosalind. A escultura no campo ampliado (1978). Gávea 1: *Revista do Curso de Especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil*. PUC-Rio. Rio de Janeiro: 1984, p.87-93.

MARROZZINI, Giovanni. *Nouvelle semence*. 2010. Portfólio disponível em: <http://www.marrozzini.com/photo-portfolio/nouvelle-semence>. Acesso em: 20 abr. 2024.

RIBAS, Maria Cristina Cardoso. *Modos de ver, modos de ler, modos de ser: tópicos de transposição*

CIACT/SAD 09

midial. In: XV CONGRESSO INTERNACIONAL ABRALIC, 2017, Rio de Janeiro. *Anais*: Rio de Janeiro, 2017, p. 2878-2885.

SAPIRO, Gisèle. *Sociologia da literatura*. Belo Horizonte: Moinhos; Contafios, 2019

SGRIGNELLI, Beatriz. Carla Madeira emplaca três livros na Lista Nielsen PublishNews e supera 'Torto Arado'. *Publishnews*. 18 jan. 2023. Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2023/01/18/carla-madeira-emplaca-tres-livros-na-lista-nielsen-e-supera-torto-arado> Acesso em: 20 abr. 2024.

TORRES, Bolívar. Torto arado: como uma ficção nacional chegou a 100 mil exemplares vendidos. *O Globo*. 17 mar. 2021. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/torto-arado-como-uma-ficcao-nacional-chegou-100-mil-exemplares-vendidos-1-24927935>. Acesso em: 20 abr. 2024.

VIEIRA JUNIOR, Itamar. *Torto arado*. São Paulo: Todavia, 2019.

Como citar este texto:

SILVA, Carolina V. Um romance que transcende: a expansão do alcance de torto arado, de Itamar Vieira Junior, a partir da multiplicidade paratextual. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.